

**STRESS SHAROITLARDA BUG‘DOY GENOTIPLARINI
MORFOFIZIOLOGIK BARQARORLIGI**

**MORPHOPHYSIOLOGICAL STABILITY OF WHEAT GENOTYPES
UNDER STRESS CONDITIONS**

Alloberganova Z.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Sultonov M.F.

Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda iqlim o'zgarishi sharoitida o'simliklar fiziologiyasining eng dolzarb muammolaridan biri-bug'doy genotiplarining suv tanqisligi va osmotik stressga nisbatan adaptiv mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, unda bayroq bargning mezofill hujayralari turgorligini saqlash, barg og'izchalarining transpiratsiya faolligi va to'qimalarning suv tutish qobiliyati o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklar o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Sila va Adyr kabi navlar bargdagi suv miqdorining yuqoriligi va kuchli suv tutish xususiyati bilan suv tanqisligiga nisbatan barqaror fiziologik javob reaksiyasini namoyon etadi.

Kalit so'zlar: Suv balansi, transpiratsiya jadalligi, adaptatsiya, bayroq barg, genotipik xilmaxillik, suv tutish qobiliyati.

Abstract. This study analyzes the adaptive mechanisms of wheat genotypes to water deficit and osmotic stress, one of the most pressing problems of plant physiology under climate change. The scientific significance of the study is that it studies the correlations between the maintenance of turgor of flag leaf mesophyll cells, the transpiration activity of leaf stomata, and the water retention capacity of tissues. The results show that varieties such as Sila and Adyr exhibit a stable physiological response to water deficit with high leaf water content and strong water retention properties.

Keywords: Water balance, transpiration rate, adaptation, flag leaf, genotypic diversity, water retention capacity.

Iqlimning tobora isib borishi va antropogen ta'sirlar natijasida o'simliklarning qurg'oqchilik va tuproq sho'rlanishi kabi abiotik stress omillariga chidamliligini oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Suv o'simlik to'qimalarining 80-95 % qismini tashkil etib, ildiz tizimidan barg mezofill hujayralarigacha bo'lgan barcha metabolik zanjirlarni bog'lab turadi [5]. Suv taqchilligi va sho'rlanish natijasida yuzaga keladigan osmotik stress o'simlik to'qimalarida suv

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

balansining buzilishiga, fotosintez apparati faolligining pasayishiga va natijada hosildorlikning keskin kamayishiga sabab bo‘ladi [1].

O‘simliklarning suv bilan to‘yinganlik darajasi ularning turgor holatini saqlash va moddalar almashinuvini normal kechishi uchun poydevor hisoblanadi. Ilmiy manbalarga ko‘ra, o‘simlik to‘qimalarida suv miqdorining o‘zgarishi bevosita barglarning fiziologik holatida aks etadi. Ayniqsa, bug‘doyning don to‘lishish davrida kuzatiladigan suv tanqisligi barg tarkibidagi rubisko, rubisko aktivaza (Rca) va fosforibulokinaza kabi murakkab fermentlar faolligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu fermentlar yorug‘lik o‘zgarishiga va suv stressiga o‘ta sezuvchan bo‘lib, ularning faolligi pasayishi hosil to‘planish jarayonini to‘xtatib qo‘yadi [4].

Ushbu global muammoning ilmiy yechimi sifatida turli bug‘doy genotiplarining suv almashinuvini parametrlarini qiyosiy tahlil qilish va stress sharoitida o‘z fiziologik ko‘rsatkichlarini barqaror saqlay oladigan navlarni aniqlash lozim. Transpiratsiya-o‘simlikning yer ustki organlari orqali suvni bug‘latishi bo‘lib, u nafaqat suv harakatini, balki barg haroratini ham boshqaradi. Barg og‘izchalarining soni, harorat va o‘simlikning genetik turi ushbu jarayonning jadalligini belgilaydi [2, 3].

Tadqiqotlarimizda bayroq bargning suv balansi ko‘rsatkichlari o‘rganilganda, navlar o‘rtasida sezilarli genetik xilma-xillik aniqlandi. Bayroq barg hosildorlik uchun asosiy morfofiziologik ko‘rsatkich bo‘lib, don to‘planadigan organik moddalar asosan aynan shu qismda sintez bo‘ladi. Tahlillarga ko‘ra, bug‘doy navlarining bargdagi umumiy suv miqdori o‘rtacha $72,4 \pm 4,3$ % ni tashkil etgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Adyr ($77,9 \pm 4,49$ %) va Sila ($77,6 \pm 2,42$ %) navlarida umumiy suv miqdorining yuqoriligi ularning qurg‘oqchil sharoitda hujayra turgorligini saqlash qobiliyati yuqori ekanligini isbotlaydi. Aksincha, Vlada navida bu ko‘rsatkichning keskin pastligi (44,9 %) uning stressga o‘ta sezuvchanligidan dalolat beradi.

Transpiratsiya jadalligi bo‘yicha olingan ma‘lumotlar o‘simlikning issiqlikka chidamliligini aks ettiradi. Harorat yuqori bo‘lganda o‘simlik ildiz orqali suvni o‘zlashtirib, uni bug‘latish orqali to‘qimalarni sovitadi. Vostorg (280 mg/g) va Durdona (258 mg/g) navlarida suvni faol bug‘latish kuzatildi, bu ularning fotosintez potentsiali yuqoriligini bildiradi.

Suv tutish xususiyati o‘simlikning suv stressiga qarshi eng muhim himoya mexanizmidir. Sila navi ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha (65,4 %) mutlaq yetakchi bo‘lib, u

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

suvni to‘qimalarda uzoq vaqt saqlab qolish orqali metabolizmni barqarorlashtiradi. Adyr navi esa suvni tejankor ishlatish (past transpiratsiya-160 mg/g) strategiyasini qo‘llaydi, bu uning qurg‘oqchil hududlarga genetik moslashganligini ko‘rsatadi (1-rasm).

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, transpiratsiya jadalligi va suv tutish qobiliyati o‘rtasidagi muvozanat hosildorlikni belgilovchi asosiy omildir. Sila navi ham suv miqdori, ham suv tutish xususiyati bo‘yicha yuqori natija ko‘rsatib, eng yuqori hosildorlikni ta‘minlagan.

1-rasm. Navlarning suv balansi ko‘rsatkichlari.

O‘simlik fiziologiyasidagi muammolarga innovatsion yechim sifatida quyidagilarni taklif qilish imkonini beradi:

Seleksiya jarayonida bayroq bargning suv tutish xususiyatini asosiy marker sifatida olish;

Tuproq sho‘rlanishi sharoitida suvni tejankor sarflovchi (Adyr) va suv almashinuvini yuqori darajada boshqaruvchi (Sila) genotiplari hududlashtirish.

Olingan ma‘lumotlar asosida ushbu navlar kelajakda qurg‘oqchilik va sho‘rlanish muammolariga qarshi genetik-seleksion yechim sifatida tavsiya etiladi. Bu ilmiy

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yondashuv ekstremal ekologik sharoitlarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim biologik marker bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Clarke J. M., McCaig T .N. Excised-leaf water retention capability as an indicator of drought resistance of Triticum genotypes.// Can. J. Plant Sci. 1982. V. 62, -P, 571-578.2.
2. Medina S., Vicente R., Nieto-Taladriz M. T., Aparicio N., Chairi F., Vergara-Diaz O., Araus J. L. The plant-transpiration response to vapor pressure deficit (VPD) in durum wheat is associated with differential yield performance and specific expression of genes involved in primary metabolism and water transport. Frontiers in plant science. 2019 Jan 15;9:1994.-P, 17-38.
3. Moritz A., Eckert A., Vukasovic S., Snowdon R., Stahl A. Physiological phenotyping of transpiration response to vapour pressure deficit in wheat. BMC plant biology. 2024 Oct 30;24(1): 1032.-P, 1-16.
4. Slattery R. A., Walker B. J., Weber A. P. The impacts of fluctuating light on crop performance. //Plant Physiol. 2018. V. 176 № 2, -P, 990-1003.
5. Witcombe J. R, Hollington P. A., Howard C. J., Reader K. A. Breeding for abiotic stresses for sustainable agriculture // Philos Trans R Soc Lonf B Biol Sci. 2008. V. 363, -P, 703-716.